

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОГО СУБСТРАТА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ЗАКВАСКИ СПОНТАННОГО БРОЖЕНИЯ

Ахмедова М.Б.

Бозорова У.Р.

Холова Ш.А

Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049914>

В мире проводятся исследования по расширению ассортимента хлебных коммерческих заквасок целевого назначения и заквасок спонтанного брожения, микрофлора которых развивается спонтанно, то есть естественным образом. Однако их биотехнологический потенциал и возможности широкого применения в условиях современного хлебопекарного производства не достаточно изучены. В связи с этим актуальными и своевременными становятся исследования по разработке ускоренных технологий приготовления хлебных заквасок без использования «чистых» культур бродильной микрофлоры в разводочном цикле

Данная тенденция отмечается и в Узбекистане, так как отдельные, пользующиеся повышенным спросом, национальные хлебобулочные изделия (лепёшки) на протяжении веков готовили и продолжают готовить, в основном, кустарным способом, то есть на заквасках спонтанного брожения. Так, в республике ведутся научно-исследовательские работы по использованию в качестве питательного субстрата заквасок спонтанного брожения нетрадиционного сырья, в том числе и вторичного различных отраслей пищевой промышленности. В результате производится активный поиск ингредиентов питательного субстрата для инкубации (выведения) собственной кислотообразующей и дрожжевой микрофлоры данного вида заквасок, обеспечения их стабильности и получения хлеба с прогнозируемым биотехнологическим эффектом.

Свойства заквасок, особенно спонтанного брожения (ЗСБ), в основном зависят от химического состава и качества сырья, используемого в качестве питательного субстрата. Для приготовления данного полуфабриката очень важным фактором является состав кислотообразующей и дрожжевой микрофлоры, поэтому основной составляющей питательного субстрата является мука пшеничная с собственным естественным микробиомом. Однако, с целью интенсификации процесса выведения ЗСБ было предложено заменить муку пшеничную 1-го сорта (МП1) на пророщенное зерно пшеницы (ПЗ), из которого она приготовлена, так как состав микрофлоры в нём такой же, как и в муке, а также полуобезжиренную муку из соевого жмыха (МСЖ) и порошок из виноградных выжимок (ПВВ).

Исследовали влияние состава питательного субстрата на микробиом и качество ЗСБ.

ЗСБ готовили по трём вариантам:

контроль (образец сравнения) – на МП1 (100,0%) (табл.2.2);

опыт 1 – МП1 : МСЖ в соотношении 50,0:50,0% соответственно (табл. 1);

опыт 2 – ПЗ:МСЖ:ПВВ в соотношении 50,0:40,0:1,0 соответственно (табл.4.2) по технологическому циклу, представленному на рисунке 4.1.

Таблица 1

Рецептура закваски спонтанного брожения с использованием муки из соевого жмыха (опыт 1)

Сырьё	Расход сырья (в гр.) при продолжительности разведения закваски (час/сут.)					
	0	24/1	48/2	72/3	96/4	120/5
Мука пшеничная 1 сорт	25	25	25	25	25	25
Мука ржаная обойная	25	-	-	-	-	-
Мука из соевого жмыха	-	25	25	25	25	25
Вода (t = 45-50 °C)	50	50	50	50	50	50
Закваска	-	100	100	100	100	100
Выход	100	100	100	100	100	100

Состав питательного субстрата формировался из условия, что доминировать в нём должно ПЗ (50,0% от массы смеси) с целью обеспечения необходимого состава кислотообразующей и дрожжевой микрофлоры для производства пшеничных сортов хлеба. В качестве белкового обогатителя предусмотрено использования МСЖ (40,0% от массы смеси), а сахаров и других биологически активных веществ – ПВВ (10,0% от массы смеси).

Таблица 2
Рецептура закваски спонтанного брожения с использованием муки из пророщенного зерна, соевого жмыха и виноградных выжимок (опыт 2)

Сырьё	Расход сырья (в гр.) при продолжительности разведения закваски (час/сут.)					
	0	24/1	48/2	72/3	96/4	120/5
Мука пшеничная 1 сорт	25	-	-	-	-	-
Мука ржаная обойная	25	-	-	-	-	-
Пророщенное зерно пшеницы (светлый солод)	-	25	25	25	25	25
Мука из соевого жмыха	-	20	20	20	20	20
Порошок из виноградных выжимок	-	5	5	5	5	5
Вода (t = 45-50 °C)	50	50	50	50	50	50
Закваска	-	100	100	100	100	100
Выход	100	100	100	100	100	100

Исследовали химический состав питательного субстрата и его влияние на качество заквасок и готовой продукции, а именно бездрожжевого хлеба.

References:

1. Лебеденко Т.Е. Современные представления о пищевой ценности хлебобулочных изделий. Основные направления для их коррекции /Т.Е. Лебеденко, Н.Ю. Соколова, В.О. Кожевникова //Хлібопродукти: технологія та якість.- 2015. - №2 (58). – С.19-26.
2. Dewettinck K. Nutritional value of bread: Influence of processing, food interaction and consumer perception/ K. Dewettinck [et. al.]// Journal of Cereal Science. – 2008.- T.48, Vol.2. – P.243-257.
3. Пономарёва Е.И. Анализ пищевой ценности хлебобулочных изделий/ Е.И. Пономарёва, О.Н. Воропаев, Н.Н. Алёхин [и др.]//Хлебопечение России. – 2011. -№4. – С.31-32.
4. Габитов Б.Х. Обсуждения и споры о вреде дрожжевого хлеба/ Б.Х. Габитов, А.З. Каримова// Вестник Российского университета кооперации. -2014. -№ 4 (18). -С. 117-120.
5. Дрожжевой хлеб - вред или польза для здоровья человека. - <https://ezoport.ru/praktika/ezotericheskoe-pitanie/drozhzhevoj-hleb-vred-ili-polza-dlja-zdorovja-cheloveka.html>.